

РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311678>

Убайдуллаева Исмигуль Шавкатиллаена

*Студентка Второго Курса Факультета Мэждународной Экономии И
Менеджмента Университета Мировой Экономии И Дипломатии*

Анотация: *Весь мир, все сферы день за днём переходят в цифровизацию. Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы жизни и производства. И эта концепция широко внедряется во всех без исключения странах. Также технологии цифровизации успешно внедряются и в Узбекистане на протяжении последних лет.*

Ключевые слова: *цифровизация, аутсорсинг, цифровой Узбекистан-2030, электронное правительство, информационные технологии, цифровая экономика, банковские услуги, цифровой Ташкент.*

Сегодня роль цифровой экономики в мире и тенденции ее развития возрастают. Например, в 1992 году изменение скорости потока данных составило 100 гигабайт в день глобального трафика на основе интернет-протокола (IP), тогда как в 2019 году этот показатель превысил 89000 гигабайт в секунду. Учитывая, что эти данные относятся к начальным этапам развития цифровой экономики, нетрудно представить себе темпы ее развития. По прогнозам, к 2022 году объем глобального IP-трафика достигнет 150,700 Гб в секунду, что будет связано с увеличением количества новых пользователей в Интернете и дальнейшим расширением Интернета

Процесс цифровизации денежных потоков и банковских услуг не миновал и Узбекистан, так как уже давно стал глобальным вектором развития, который нельзя не учитывать и к которому необходимо ускоренно приспосабливаться как пользователям, так и в целом экономике.

Под цифровой экономикой подразумевается такая система экономических, социальных и культурных отношений, основой которых является повсеместное применение цифровых технологий. Существует множество определений цифровой экономики.

Цифровая экономика:

- формирование бизнес-моделей и выстраивание бизнес-процессов на основе возможностей цифровых технологий (ИКТ и Интернет) и обмена большими данными (BIG DATA);

- это совокупность отношений, складывающихся в процессах производства, распределения, обмена и потребления, основанных на онлайн-технологиях (ИКТ и Интернет) и направленных на качественное удовлетворение потребностей в жизненных благах.

В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами.

Кроме того, реализуется комплексная программа «Цифровой Ташкент», предусматривающая запуск геопортала, интегрированного с более 40 информационными системами, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию социальной сферы с последующим распространением данного опыта на другие регионы.

Новым этапом, толчком развития цифровой экономики в Узбекистане стал шаг предпринятый президентом Республики Узбекистан. 2020 год был назван Ш.М.Мирзиёевым “Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики”, также принята государственная программа, которая подразумевает разработку и координацию информационных систем в сфере государственного управления и цифровой экономики и электронного правительства. Намечено проведение работ по разработке программы «Цифровой Узбекистан–2030» в Республике Узбекистан. В результате централизованной работы в данном направлении будет достигнута оптимизация проектов системы «Электронное правительство» и процессов внедрения информационных систем в государственных органах и внедрение всеобщим доступным информационных систем.

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы совместно с зарубежными партнерами начата реализация проекта "1 миллион программистов". 60 % населения Узбекистана являются молодежью, и одной из важных задач является обеспечение их работой за счет широкого привлечения к современным информационным технологиям, повышения их навыков по созданию программных продуктов и оказанию услуг аутсорсинга.

Также 28 апреля 2020 года Президент Узбекистана подписал Постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». Так, долю цифровой экономики в ВВП Узбекистана планируется увеличить в 2 раза к 2023 году, а объем электронных госуслуг довести до 60% к 2022 году.

Постановление также предусматривает развитие цифрового предпринимательства с увеличением объема услуг в этой сфере к 2023 году в 3 раза и доведением их экспорта до \$100 млн. Также до 2022 года во всех регионах страны откроются центры обучения цифровым знаниям, а все учреждения здравоохранения, школы, организации дошкольного образования, села и махалли должны быть подключены в 2020-2021 годах к высокоскоростному интернету. Указом Президента от 5 октября 2020 года утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», в которой целевые показатели развития цифровизации более детализированы в региональном разрезе.

В декабре 2019 года Президент нашей страны подписал Постановление о запрете бумажного документооборота в государственных органах, которое предусматривает, что с 1 января 2021 года министерства, ведомства и органы исполнительной власти полностью откажутся от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде и перейдут на электронный формат.

Согласно отчету Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам за 2019 год, индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDИ) Узбекистана составил 0,66 (в 2018 году – 0,62), что выше среднего мирового индекса в 0,60. У лидера рейтинга – Дании – этот индекс составляет 0,97, у лидера в азиатском регионе – Южной Кореи – 0,95, у лидера в регионе Центральной Азии – Казахстана – 0,83 (в 2018 г. – 0,75), отмечает автор.

По второму основному индексу электронного участия (E-Participation Index, EPI) Узбекистан улучшил позицию на 13 пунктов, поднявшись с 59-го на 46-е место. С индексом 0,80 Узбекистан оказался в группе стран с очень

высоким ЕРІ. В рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Узбекистан занял 87-е место среди 193 стран в 2020 году. По данным Министерства по развитию технологий и коммуникаций Узбекистана, количество пользователей интернета в республике достигло 22,1 миллиона человек, а уровень охвата мобильной связью населенных пунктов по стране составил 97%, мобильным интернетом – 87%. К интернету на начало декабря 2020 года были подключены 70% школ и 78% объектов здравоохранения в стране.

К 2025 году цифровая экономика мира достигнет 23 трлн. дол. США. Её доля в мировом ВВП с нынешних 17,1 % увеличиться до 24,3%. В мире будет 100 млрд. соединений для стимулирования цифровой трансформации в коммунальном хозяйстве, в промышленном и сельском хозяйстве, транспорте, финансах и др. Количество предприятий использующих облачные технологии составит 85%, искусственный интеллект – 86%, цифровые большие данные – 80%.

Благодаря шагам, предпринятым еще несколько лет назад, сейчас Узбекистан уже может позволить себе набирать обороты и расширять сферы применения цифровых решений. Об этом может свидетельствовать объем транзакций по E-POS- (электронный терминал) и POS-терминалам в 2020 году, который составил 77,4 трлн. сумов. (\$7,4 млрд.), согласно годовому отчету Uzcard.

Что касается цифровизации банковского сектора и цифровых платежей, то в Узбекистане были заложены благоприятные условия для открытия цифровых банков еще в 2018 году, благодаря Указу Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка». Очевидно, что число цифровых банков, по сравнению с «традиционными», на данный момент намного меньше.

Однако уже можно оценить преимущества цифровых банков перед «традиционными» и спрогнозировать существенный рост их количества в ближайшем будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ | Архив научных исследований \(scienceweb.uz\)](#)
2. [Специфика развития цифровой экономики в Узбекистане \(panor.ru\)](#)

3. [Finance.uz - Узбекистан в цифровой экономике](#)
4. [Принята Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030» | NORMA.UZ](#)
5. [Развитие цифровой экономики в Узбекистане \(ztu.edu.ua\)](#)
6. [«Цифровой Узбекистан-2030»: основные положения и перспективы реализации \(yuz.uz\)](#)
7. [Исследование цифровой экономики Узбекистана: инвестиции в IT-сектор за 4 года выросли в 4 раза - Газета.uz \(gazeta.uz\)](#)
8. [УП-6079-сон 05.10.2020. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации \(lex.uz\)](#)
9. [Что такое цифровизация и зачем она нужна - простыми словами | Центр2М \(center2m.ru\)](#)